

TÍTULO: BIOMARCADORES NO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: A BIOMEDICINA E ENFERMAGEM JUNTAS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE

DOI: 10.5281/zenodo.17815337

AUTORES: MATHEUS GONÇALVES SOARES, FÁTIMA SAMANTA GONÇALVES LIMA, WADLA ISABELA DO MONTE SATURNINO, LIVYA MARIA DE BARROS GOMES, KARINA OLIVEIRA DRUMOND

INTRODUÇÃO: O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO (CCU) É UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRO, SENDO A QUARTA CAUSA DE MORTE POR CÂNCER FEMININO, COM MAIOR IMPACTO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. A DETECÇÃO COM ANÁLISE DOS BIOMARCADORES É DECISIVA PARA REDUZIR A MORBIMORTALIDADE. A INTEGRAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM, AO COLETAR EXAMES, E BIOMEDICINA, NA ANÁLISE E EMISSÃO DE LAUDOS, POSSIBILITA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE, FAVORECE O INÍCIO OPORTUNO DO TRATAMENTO E MELHORA O DESFECHO CLÍNICO. **OBJETIVO:** DISCUTIR A LEITURA DOS BIOMARCADORES NO CCU, ANALISANDO A INTEGRAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E BIOMEDICINA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE REVISÃO NARRATIVA COM BUSCA EM TRÊS ETAPAS: (1) IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS ATRAVÉS DOS DESCRITORES “BIOMARKERS, TUMOR” AND “UTERINE CERVICAL NEOPLASMS”; (2) TRIAGEM POR TÍTULOS E RESUMOS; (3) SELEÇÃO PARA LEITURA INTEGRAL. NA BASE LILACS FORAM SELECIONADOS 12 ARTIGOS, E NA PUBMED, 25. INCLUIU-SE PUBLICAÇÕES ENTRE 2020 E 2025 E EXCLUIU-SE ESTUDOS DUPLICADOS, REVISÕES DE LITERATURA E NÃO RELACIONADOS AO TEMA. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS ANALISADOS EVIDENCIARAM OS BIOMARCADORES P16INK4A, KI-67 E HPV-DNA COMO MAIS UTILIZADOS PARA AUMENTAR A ACURÁCIA E REDUZIR FALSO-NEGATIVOS. A COMBINAÇÃO ENTRE P16 E KI-67 AUXILIA NA DETECÇÃO DE LESÕES DE ALTO GRAU, AGILIZANDO O TRATAMENTO. A UTILIZAÇÃO DA CITOLOGIA EM MEIO LÍQUIDO MELHORA A QUALIDADE DAS AMOSTRAS E POSSIBILITA ANÁLISES REFLEXAS DE BIOMARCADORES, COMO A PESQUISA DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO - HPV. DE FORMA TRANSVERSAL, A INTERAÇÃO ENTRE A ENFERMAGEM, NA COLETA QUALIFICADA DE AMOSTRAS E A BIOMEDICINA, NA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS BIOMARCADORES, É EFICAZ AO OFERECER DIAGNÓSTICO PRECOCE, ENCAMINHAR AO TRATAMENTO E REDUZIR A CHANCE DE EVOLUÇÃO DO CCU. **CONCLUSÃO:** CONFIRMA-SE QUE OS BIOMARCADORES SÃO FUNDAMENTAIS PARA CATALISAR O RASTREAMENTO DO CCU, AUMENTAR A PRECISÃO DIAGNÓSTICA E ANTECIPAR INTERVENÇÕES. A INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR MOSTROU-SE ESSENCIAL PARA GARANTIR COLETAS DE QUALIDADE E ANÁLISES CRITERIOSAS, CONFIGURANDO-SE COMO ESTRATÉGIA EFICAZ PARA REDUZIR ATRASOS NO DIAGNÓSTICO E DIMINUIR A MORBIMORTALIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: BIOMARCADORES; COLO DO ÚTERO; EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE; SAÚDE PÚBLICA.